

FANLARARO INTEGRATSIYANING O'RTA PROFESSIONAL TA'LIMDAGI AHAMIYATI

Husenova S.S.

Buxoro pedagogika kolleji o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada fanlarni integratsiya asosida o'qitishning o'ziga xosligi, ta'lim jarayonida fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni va bu borada rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanish bayon etilgan.

Kalit so'zlar: integratsiya, pedagogika, ta'lim-tarbiya, zamonaviy integratsiya, ilmiy bilimlar, fanlararo aloqadorlik, modernizatsiya, o'quvchi, talaba, ta'lim sifati, innovatsion o'qitish, dunyoqarashni kengaytirish.

Аннотация. В данной статье описывается уникальность преподавания предметов на основе интеграции, роль современных технологий в налаживании междисциплинарной интеграции в образовательном процессе, а также использование опыта развитых стран в этом отношении.

Ключевые слова: интеграция, педагогика, образование, современная интеграция, научное знание, междисциплинарность, модернизация, ученик, студент, качество образования, инновационное обучение, расширение мировоззрения.

Annotation. This article describes the uniqueness of teaching subjects based on integration, the role of modern technologies in establishing interdisciplinary integration in the educational process, as well as the use of the experience of developed countries in this regard.

Keywords: integration, pedagogy, modern integration, scientific knowledge, interdisciplinarity, modernization, education, student, quality of education, innovative teaching, expansion of worldview.

Ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikning amalga oshirilishi ta'lim sifatining oshirilishiga jiddiy ta'sir ko'rsatib, ta'limni modernizatsiyalash, innovatsion o'qitish imkoniyatlarini kengaytiradi. Hozirgi vaqtda ham integratsiya muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xalqaro tajribalarga ko'ra umumkasbiy va ixtisoslik fanlari bilan ishlab chiqarish tuzilmalarining uzviy aloqadorligini chuqurlashtirish ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, kasb ta'limi nazariyasi va amaliyoti tendensiyasini yanada rivojlantirishda innovatsion kasbiy salohiyat elementlarining uyg'unligi va uzviyligini ta'minlash asosida ta'limning integrativ tashkiliy funksiyasini yanada kengaytirish, ta'lim shakllari va metodlarini modernizatsiyalash, shaxsiy va kasbiy sifatlarni shakllantirish kabi integratsion jarayonlar muhim o'rin tutadi. Texnologik ta'lim - bu o'quvchilar va yoshlarning dunyoqarashining eng muhim elementi sifatida dunyoning texnologik manzarasini shakllantirish va transformativ fikrlash va ijodiy qobiliyatlar kabi shaxsiy fazilatlarni rivojlantirish asosida ularni amaliy faoliyatga tayyorlash jarayoni. Talabani texnologik jihatdan tarbiyalash, avvalambor, o'zining shuningdek, jamiyat va davlat manfaatlarini ko'zlab, unda hayotiy umumiy texnik bilim va ko'nikmalarni, umumlashtirilgan mehnat usullarini o'zlashtirishga ijobiy motivatsiyani shakllantirish, mehnatsevarlikni, umumiy va texnologik madaniyatni

egallash zarurligini singdirish o'quvchilarni mehnatga tayyorlash sifatida texnologik ta'limning eng jadal muammosi va o'rta professional ta'lim yoshlarning texnologik madaniyatini shakllantirish konsepsiyasi "Texnologiya" ta'lim sohasini rivojlantirish bo'yicha strategik yo'riqnomalar ishlab chiqildi". Shunday qilib, pedagogika fani va amaliyotining dolzarb muammosi talabalarni zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarga mos keladigan texnologik tayyorgarlik tizimini yaratishdir. Bu maqsadga erishish o'qituvchining kasbiy mahoratiga, uning pedagogik mahoratiga, ijodkorligiga, aql-zakovati, umumiy va kasbiy madaniyat darajasi, axloqiy fazilatlarini, ijtimoiy qadriyatlar tizimidagi ishtiroki darajasiga bog'liq bo'ladi. ustozning ichki ma'naviy olamining boyligi haqida. Jamiyatimizni demokratlashtirish, yangi ijtimoiy munosabatlarning vujudga kelishi dunyo va inson, qadriyatlar tizimi haqidagi mavjud g'oyalarni o'zgartirdi, o'qituvchilar ta'limi tizimini tubdan qayta qurish masalasini ko'tardi. So'nggi yillarda o'qituvchi shaxsini shakllantirish va uning ijodiy rivojlanishi uchun pedagogik shart-sharoitlarni yaratish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Mutaxassislarini tayyorlash vazifalari ta'lim mazmuniga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri sifatida umumiy va maxsus texnik ta'limning birligini, shuningdek, ta'lim va tarbiyaning birligini ta'minlashni ilgari suradi. Bu talab o'quvchilar ongida yaxlit tizimni shakllantirgandagina kuchli va samarali bo'lishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarni egallashning o'ziga xos xususiyatlari bilan, shuningdek, zamonaviy ishlab chiqarishning keng asoslarini ta'minlash ehtiyojlari bilan oldindan belgilanadi. mutaxassislarni tayyorlash va kasbiy harakatchanligi. Shu munosabat bilan o'rta professional ta'lim o'quv jarayonini fanlararo integratsiya asosida oqilona qurish imkoniyatlarini tadqiq etish muammosini qo'yadigan maxsus-texnik va umumiy ta'limning uzviy uyg'unlashuvi muammosi alohida ahamiyatga ega. Fanlararo integratsiya muammosi pedagogikaning ilmiy asoslarini rivojlantirish uchun ham, o'qituvchilarning amaliy faoliyati uchun ham fundamental ahamiyatga ega. Bu ta'lim mazmunini strukturalash muammosi bilan bog'liq bo'lib, uning asosiy masalalari ta'lim mazmunining tarkibiy elementlarini ajratish va ular o'rtasidagi tizimni tashkil etuvchi bog'lanishlarni aniqlashdan iborat bo'lib, bu o'zaro bog'liqlik bilan tasdiqlanadi. Pedagogika nazariyalarining rivojlanish tarixidagi, o'rta professional ta'limning shakllanish jarayonidagi bu masalalar, shuningdek, hozirgi bosqichdagi pedagogikadagi ilmiy tadqiqot yo'nalishlari, chunki hatto "o'qitishdagi fanlararo bog'lanishlar ham pedagogikaning real aloqalarini aks ettiradi. Har bir o'quv predmeti bo'yicha o'rganiladigan voqelik, o'quvchilar o'zlashtirishi lozim bo'lgan faoliyat turlari. O'quv rejasining fan tuzilishi talaba ongida bir fan bo'yicha bilimlarni boshqa fan bo'yicha bilimlardan, bitta fan bo'yicha berilgan ko'nikma va malakalarni ajratib qo'yish xavfini tug'diradi o'quv predmeti, boshqasini o'rganish jarayonida shakllangan muayyan ko'nikma va qobiliyatlardan zamonaviy ishlab chiqarishga ta'lim muassasalarida olgan bilimlaridan o'z kasbiy faoliyatida keng va ongli ravishda foydalana oladigan o'rta bo'g'in mutaxassislari zarur. Yosh o'rta bo'g'in mutaxassislarni tayyorlash yo'llaridan biri bu o'rta professional ta'lim tizimidir. O'rta professional ta'limining vazifasi kasbiy harakatchanlikka ega bo'lgan, ishlab chiqarishni doimiy yangilash sharoitlariga tez moslashish, nazorat qilish usullari, o'zaro almashinish va sifat,

texnologiya, mehnatni tashkil etishni takomillashtirish ko'nikmalariga ega bo'lgan mutaxassislarini tayyorlashdan iborat. Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarishning yuqori malakali, professional mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoji va kasbiy tayyorgarlikning etarli darajada emasligi o'rtasida keskin qarama-qarshilik mavjud. Keng profilli yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashga o'tish asosiy bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirishni talab qiladi, ta'lim mazmunini kelajakdagi kasbiy faoliyatning asosiy turlari va ob'ektlari bo'yicha farqlash va integratsiyalashuvi bo'lajak mutaxassislarning kasbiy yo'l yo'riqlarini kuchaytirish, nostandart va ijodiy fikrlash, tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish. Jamiyat taraqqiyotida ta'lim tizimi, jumladan, o'rta professional ta'limi tizimi muhim o'rin tutadi. Zamonaviy ishlab chiqarish texnik xodimlardan yuqori kasbiy va pedagogik bilimga ega bo'lishni talab qiladi. Bunday mutaxassislarni tayyorlash, birinchi navbatda, talaba shaxsini shakllantirish voqelikni aks ettiruvchi ta'lim va tarbiya modeli doirasida amalga oshirilsagina mumkin ikkinchidan, bu model rivojlanib borar ekan, real voqelikka yaqinlashadi va oxir-oqibat unga o'tadi. Bu esa o'qituvchilardan fanga munosabatini o'zgartirishni, zamonaviy o'qitish nazariyasini puxta egallashni, yangi tipdagi pedagogik tafakkurni shakllantirishni taqozo etadi. Bularning barchasi kasb-hunar ta'limida ta'lim jarayonini faollashtirishning ajralmas shartidir. Ta'lim-tarbiya jarayoni har bir o'qituvchidan katta aql-zakovat, sabr-matонат, o'quvchilarga va o'z kasbiga yuksak mehr-muhabbatli bo'lishni talab etadi. O'qituvchining doimo izlanuvchan, bilim va tajribasini orttirib boruvchan bo'lishi, o'quvchilarni chuqur tushunish, ularning ichki dunyosini payqay olishi, o'sish va rivojlanish darajalarini nazorat qilib borishi va zarur paytda yordam bera olish qobiliyati ta'lim va tarbiya jarayonining muvaffaqiyatini ta'minlovchi omillardir.

Xulosa qilib ayitganda, bugungi kunda o'qitishda integratsiya tushunchasini belgilashda ma'lum bir qarash va yondashuvlar tizimi vujudga kelgan jarayon, uning mazmunining turli tomonlarini ochib beradi. Umuman olganda, integratsiya deganda o'qitish va tarbiya jarayonini tashkil etishning maqsadlari, tamoyillari va mazmuni birligini ifodalashning eng yuqori shakli tushuniladi, uning faoliyati natijasi sifat jihatidan yangi integralni shakllantirishdir talabalarda bilim va ko'nikmalar tizimi. Integratsiyani har tomonlama o'rganish uning ahamiyati va pedagogik jarayonga ijobiy ta'sirini tasdiqladi, bu tizimli fikrlash, o'z faoliyatini ongli ravishda tahlil qilish qobiliyati, noaniqlik sharoitida mustaqil harakatlar, shuningdek, o'zlashtirish qobiliyatiga ega zamonaviy shaxsni rivojlantirish istagida ifodalangan yangi bilim va ko'nikmalar.

Adabiyot

1. Belogurov A. Zamonaviy ta'lim tizimining umumiy gumanitar asoslari / A.Belogurov, T. Elkanova // Rossiyada oliy ta'lim. – 2007. - No 4. – B.64-66.
2. Braun A. Innovatsion ta'lim texnologiyalari / A. Braun, J. // Rossiyada oliy ta'lim, 2007. - No 4. – P.98-100.
3. Danilyuk, A.Ya. Metamorfozlar va ta'limda integratsiya istiqbollari / A.Ya. Danilyuk // Pedagogika. – 1998. – No 2. – B. 8-10.
4. Ibragimov X.I., Abdullayeva Sh.A. Pedagogika nazariyasi. - T.: - Fan va texnologiyalarll nashriyoti, 2008.